

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ: АҒЫЛШЫН ТІЛІ МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ

ХАМЗИНА ЖҰЛДЫЗАЙ АЛМАСҚЫЗЫ

«Екі шетел тілі мұғалімі» білім беру бағдарламасының 2 курс студенті,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,
Алматы, Қазақстан

САРҚАНБАЕВА ГУЛЬЖАЗИРА ҚИНАЯТҚЫЗЫ

Ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы,
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада білім берудегі цифрлық трансформацияның теориялық негіздері қарастырылады. Цифрлық технологиялардың мұғалім рөліне әсері, педагогикалық практиканы жаңғыртудағы ТРАСК және DigCompEdu моделдерінің маңызы қарастырылады. Ағылшын тілі мұғалімдерінің цифрлық құзыреттерін дамыту, EdTech және жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісіне интеграциялау мүмкіндіктері мен қиындықтары жан-жақты сипатталады. Зерттеу нәтижелері цифрлық трансформацияның педагог кәсібінің барлық қырын өзгертетін жүйелік құбылыс екенін көрсетіледі.*

***Тірек сөздер:** цифрлық трансформация, цифрлық педагогика, ТРАСК, DigCompEdu, мұғалімнің цифрлық құзыреті, EdTech, жасанды интеллект, blended learning, педагогикалық инновациялар.*

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ХАМЗИНА ЖҰЛДЫЗАЙ АЛМАСҚЫЗЫ

студентка 2 курса образовательной программы «Учитель двух иностранных языков»,
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Алматы, Казахстан

САРҚАНБАЕВА ГУЛЬЖАЗИРА КИНАЯТОВНА

Научный руководитель, магистр педагогических наук, старший преподаватель,
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются теоретические основы цифровой трансформации образования. Особое внимание уделяется влиянию цифровых технологий на роль педагога и значению моделей ТРАСК и DigCompEdu в модернизации педагогической деятельности. Рассматриваются цифровые компетенции преподавателей английского языка, интеграция EdTech и инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс. Результаты исследования подтверждают, что цифровая трансформация представляет собой системный процесс, радикально изменяющий содержание и структуру педагогической профессии.*

***Ключевые слова:** цифровая трансформация, цифровая педагогика, ТРАСК, DigCompEdu, цифровая компетентность педагога, EdTech, искусственный интеллект, смешанное обучение, педагогические инновации.*

DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION: A NEW PARADIGM FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

KHAMZINA ZHULDYZAY ALMASKYSY

2nd year student of the «Teacher of Two Foreign Languages» educational program, Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan, Almaty, Kazakhstan

SARKANBAYEVA GULZHAZIRA KINAYATOVNA,

Scientific supervisor, master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan, Almaty, Kazakhstan

Abstract. *This article examines the theoretical foundations of the digital transformation of education. Special attention is given to the impact of digital technologies on the teacher's role and to the significance of the TPACK and DigCompEdu models in the modernization of pedagogical practice. The impact of digital technologies on the teacher's professional role and the significance of the TPACK (Mishra & Koehler) and DigCompEdu (Redecker, EC) frameworks in modernizing pedagogical practice are explored in depth. The study highlights the development of English language teachers' digital competencies and analyzes the opportunities and challenges associated with integrating EdTech and artificial intelligence tools into the teaching and learning process. The findings demonstrate that digital transformation is a systemic phenomenon reshaping all dimensions of the teaching profession.*

Keywords: *digital transformation, digital pedagogy, TPACK, DigCompEdu, teacher digital competence, EdTech, artificial intelligence, blended learning, pedagogical innovation.*

Қазіргі жаһандық өзгерістер жағдайында білім беру жүйесі терең цифрлық трансформацияны бастан өткеріп отыр. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жедел дамуы, жасанды интеллекттің білім беру үдерісіне енуі және цифрлық ресурстардың кеңеюі педагогикалық тәжірибені түбегейлі жаңғыртуды талап етеді. Әсіресе тілдік білім беру саласында цифрландырудың әсері айқын көрінеді, себебі шетел тілін меңгеру оқытудың мультимедиялық, интерактивті және дербестендірілген сипатын күшейтеді. Осыған байланысты ағылшын тілі мұғалімдерінің кәсіби құзыреттерін цифрлық орта талаптарына бейімдеу – қазіргі білім беру жүйесінің маңызды стратегиялық міндеттерінің бірі. Мәселенің өзектілігі мұғалімдердің цифрлық педагогика, EdTech құралдары (білім беру технологиялары), аралас оқыту модельдері және жасанды интеллект технологиялары сияқты жаңа педагогикалық реалитарға бейімделу қажеттілігінен туындайды.

Білім берудегі цифрлық трансформация оқыту мазмұнын, әдістемесін, ұйымдастыру формаларын және бағалау жүйесін түбегейлі қайта қарауға мүмкіндік береді. Цифрлық технологиялар оқу үдерісін икемді, дербестендірілген, деректерге негізделген және интерактивті етуге жағдай жасайды. Learning Management Systems (LMS), онлайн платформалар, виртуалды коммуникация құралдары, аналитикалық жүйелер және жасанды интеллект шешімдері оқушылардың білімін қадағалауды жеңілдетіп, педагогикалық шешімдердің дәлдігін арттырады [1, 261 с.]. Сонымен қатар цифрлық трансформация мұғалімнің кәсіби рөлін қайта анықтай отырып, білім алушының дербес оқу траекториясын жобалау мүмкіндігін кеңейтеді. Осылайша, цифрлық технологиялар білім беру сапасын арттырудың маңызды саласына айналып отыр.

Қазіргі білім беру жүйесіндегі цифрлық трансформация мәселесі әлемдік және ұлттық деңгейдегі көптеген ғалымдардың зерттеу нысанына айналып отыр. Бұл құбылыс тек технологиялық жаңғыртуды ғана емес, білім берудің философиясын, мұғалімнің кәсіби рөлін және оқыту әдістемесін түбегейлі өзгерту үдерісін қамтиды. Цифрлық трансформация

теориялары С. Сельвин, М. Фуллан, Э. Пун және К. Биаста сияқты шетелдік зерттеушілер еңбектерінде жан-жақты талданған. Ал Қазақстан контекстінде Журавлева Г., Нұрғалиева Г.К., Джусубалиева Д.М., Оралбаев С. сынды авторлар білім беруді цифрландырудың ұлттық ерекшеліктерін қарастырған [2, 301 с.].

Н. Сельвин білім берудегі технологиялық өзгерістерді әлеуметтік-сыни тұрғыдан зерттеген. Оның пікірінше, цифрлық трансформация тек техникалық прогресс емес, білім беру мәдениетін, оқушылардың үйрену тәсілін және мұғалімнің рөлін қайта анықтайтын әлеуметтік үдеріс болып табылады [2, 305 с.]. Ғалым цифрландыруды «цифрлық педагогика» мен «цифрлық теңсіздік» ұғымдарымен байланыстыра отырып, жаңа технологиялардың тиімді қолданылуы педагогикалық стратегияларға тәуелді екенін атап өтеді.

Цифрлық трансформация ағылшын тілі мұғалімдеріне жаңа кәсіби талаптар қойып отыр. Қазіргі мұғалім тек пәндік мазмұнды меңгерумен шектелмей, технологиялық, педагогикалық және әдістемелік білімді (TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge (Технологиялық, Педагогикалық және Мазмұндық Білім)) үйлестіре қолдана білуі тиіс. DigCompEdu моделі (Білім берушілерге арналған цифрлық құзыреттілік шеңбері) көрсеткендей, мұғалім кәсіби цифрлық ортада жұмыс істей алу, сандық ресурстарды тиімді іріктеу және өңдеу, онлайн және blended learning форматтарын жобалау, цифрлық бағалау тәсілдерін қолдану және студенттердің цифрлық құзыреттерін дамыту міндеттерін атқарады. Сонымен қатар, жасанды интеллект құралдарын (ChatGPT, Grammarly, автоматтандырылған кері байланыс жүйелері) педагогикалық мақсатта қолдана білу де заманауи мұғалімнің маңызды дағдысына айналды. Тілдік білім беруде мультимедиалық контент жасау, интерактивті тапсырмалар әзірлеу және EdTech платформаларымен жұмыс істеу қабілеті де ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби бейнесін айқындайтын жаңа көрсеткіштер болып табылады.

Ағылшын тілі мұғалімдерінің кәсіби дамуының жаңа парадигмасын айқындай отырып, білім берудегі цифрлық трансформация жағдайында қажетті цифрлық құзыреттерді, кәсіби талаптарды және дамудың тиімді стратегияларын ғылыми тұрғыда негіздеу үшін: білім берудегі цифрлық трансформацияның теориялық негіздерін талдау; ағылшын тілі мұғалімдерінің кәсіби дамуын сипаттайтын халықаралық моделдерді (DigCompEdu, TPACK) зерттеу; ағылшын тілі мұғалімдеріне тән цифрлық құзыреттер мен кәсіби талаптарды айқындау; EdTech, blended learning және AI технологияларының мұғалім кәсібіне әсерін бағалау; мұғалімдердің цифрлық дамуын қамтамасыз ететін тиімді әдістемелік және практикалық ұсыныстар әзірлеу қажеттігі туындап отыр [3, 1 с.].

Білім берудегі цифрлық трансформацияның теориялық негіздері Industry, Education және Digital Pedagogy тұжырымдамаларымен тығыз байланысты. Industry адамның технологиялармен өзара әрекеттесуін түбегейлі өзгертсе, Education білім беруді икемді, дербестендірілген, технологиялық бағдарланған жүйе ретінде сипаттайды. Digital Pedagogy цифрлық ортаға бейімделген педагогикалық тәсілдер мен оқыту стратегияларын айқындай отырып, мұғалімнің рөлін дәстүрлі ақпарат жеткізушіден оқытуды жобалаушы және цифрлық ортаның модераторы деңгейіне көтереді. Осы теориялар ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби іс-әрекетіне жаңа талаптар қоя отырып, оқыту әдістерінің технологиялық, мультимедиалық және деректерге негізделген сипатын күшейтеді.

Цифрлық трансформация жағдайында мұғалімнің кәсіби дамуын түсіндіретін ең танымал моделдер – TPACK және DigCompEdu. TPACK моделі технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білімнің өзара байланысын ашып, тиімді цифрлық сабақ құрастырудың негізін анықтайды. DigCompEdu моделі мұғалімнің кәсіби цифрлық құзыреттерін алты бағыт бойынша жүйелеп, цифрлық ресурстарды іріктеу, онлайн оқытуды ұйымдастыру, цифрлық бағалау жүргізу және білім алушылардың цифрлық икемдерін қалыптастыру сияқты міндеттердің маңызын көрсетеді. Бұл моделдер ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби дамуының құрылымын айқындай отырып, цифрлық ортада табысты жұмыс істеу үшін қажетті дағдыларды анықтауға мүмкіндік береді.

Ағылшын тілі мұғаліміне тән цифрлық құзыреттерге мультимедиалық контент әзірлеу, EdTech платформаларымен жұмыс істеу, онлайн бағалау құралдарын қолдану, жасанды интеллект негізіндегі тілдік ресурстарды педагогикалық мақсатта пайдалану және цифрлық кері байланыс беру дағдылары жатады. Дегенмен, қазіргі зерттеулерде бірқатар олқылықтар байқалады: мұғалімдердің цифрлық құзыреттерінің нақты деңгейін бағалауға арналған бірыңғай ұлттық немесе халықаралық өлшемдердің жетіспеуі, EdTech пен AI құралдарын тілдік оқытуға интеграциялаудың жүйелі әдістемесінің толық қалыптаспауы және цифрлық трансформацияның мұғалімнің кәсіби рефлексиясына әсерін зерттеудің жеткіліксіздігі. Бұл олқылықтар аталған бағытта кешенді ғылыми зерттеулер жүргізудің қажеттілігін айқындайды.

Сонымен, білім берудегі цифрлық трансформация қазіргі педагогикалық тәжірибені, яғни, оқу үдерісін, мұғалім рөлін, оқыту философиясын түбегейлі өзгертетін көпқырлы құбылыс. Әсіресе, ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті осы өзгерістердің алдыңғы шебінде тұр, себебі тіл үйрету үдерісі табиғатынан мультимедиалық мазмұнды, интерактивті коммуникацияны және сандық ресурстарды кеңінен қолдануды талап етеді. Цифрлық трансформация жағдайында мұғалімнің рөлі тек ақпарат жеткізуші емес, білім алушының дербес дамуын бағыттаушы, оқу ортасын құрастырушы және цифрлық педагогиканы меңгерген маман ретінде қайта анықталуда.

Цифрлық трансформацияның негізгі аспектілерінің бірі – жаңа оқыту философиясының қалыптасуы. Сандық ресурстардың молаюы педагогтың ақпараттық көшбасшылықтан оқытуды фасилитациялауға ауысуын қажет етеді. Бұл өзгеріс оқыту үдерісін жоспарлаудан бастап, бағалау мен кері байланыс беруге дейінгі барлық педагогикалық әрекеттерді жаңаша қарастыруға негіз болады. Сондай-ақ цифрлық педагогика білім алушылардың танымдық қызығушылығын арттыруда, дифференциация мен жеке траекторияларды жүзеге асыруда жаңа мүмкіндіктер ашады.

Цифрлық трансформацияның келесі маңызды бағыты – blended learning, flipped classroom және hybrid learning сияқты оқытудың жаңа модельдерін қолдану. Бұл форматтар мұғалімнің сабақ құрылымын қайта жобалау, оқу материалдарын цифрлық ортаға бейімдеу, онлайн және офлайн әрекеттердің үйлесімділігін қамтамасыз ету сияқты кәсіби міндеттерін күрделендіреді. Мұндай модельдер шынайы тілдік ортаға жақын жағдай туғызуға, білім алушының белсенділігін арттыруға және оқу нәтижелерін жедел бақылауға мүмкіндік береді [4, 38 с.].

EdTech платформаларының интеграциясы да ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби дамуында маңызды орын алады. Moodle, Google Classroom, Canvas сияқты оқу басқару жүйелері, сондай-ақ Kahoot, Quizizz секілді бағалау құралдары мұғалімнің цифрлық құзыреттерін талап етеді. Бұл платформалар сабақ жоспарлау, материал ұсыну, топтық жұмыс ұйымдастыру, кері байланыс беру және оқу үдерісін мониторингтеу сияқты әрекеттерді жаңа деңгейге көтереді. EdTech мұғалімнің аналитикалық, ұйымдастырушылық және әдістемелік дағдыларын кеңейтетін күшті құралға айналды.

Соңғы жылдары жасанды интеллект (AI) технологияларының қарқынды дамуы ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби рөлін одан әрі күрделендіруде. AI негізіндегі Grammarly, ChatGPT, QuillBot, ELSA Speak сияқты құралдар тілдік материал даярлау, бағалау, жазылым мен айтылымға автоматтандырылған кері байланыс беру, жеке оқу траекторияларын ұсыну мүмкіндіктерін арттырды. Мұғалім үшін AI технологияларын этикалық, тиімді және мақсатты қолдана білу – жаңа кәсіби құзыретке айналды. Бұл өзгерістер мұғалімнен цифрлық сауаттылықпен қатар data literacy, learning analytics сияқты жаңа дағдыларды талап етеді.

Цифрлық трансформация мұғалімнің кәсіби дамуын үздіксіз жүргізуді міндеттейді. Lifelong learning қағидатына негізделген кәсіби даму стратегиялары – онлайн курстар (Coursera, FutureLearn), әдістемелік вебинарлар, халықаралық педагогикалық қауымдастықтарға (TESOL, British Council) қатысу – заманауи ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби деңгейін сақтап, арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жағдай мұғалімнің өзіндік білім алу мәдениетін қалыптастырып, кәсіби рефлексияны күшейтеді [5, 55 с.].

Ағылшын тілі мұғалімінің цифрлық трансформация жағдайындағы кәсіби дамуын сипаттауда DigCompEdu және TRACK сияқты танымал халықаралық моделдер маңызды теориялық негіз бола алады. DigCompEdu моделі педагогтің кәсіби әрекетін алты блокқа бөлсе, TRACK моделі технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білімнің үйлесімділігін талап етеді. Осы моделдер негізінде ағылшын тілі мұғаліміне қажетті цифрлық құзыреттерді нақты анықтауға, олардың даму деңгейін бағалауға және кәсіби қолдау бағдарламаларын жоспарлауға мүмкіндік туады [5, 56 с.].

Жалпы алғанда, цифрлық трансформация ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби дамуына жаңа парадигма қалыптастырып отыр. Бұл парадигма тек технологияны меңгеру емес, педагогикалық ойлауды жаңарту, оқу үдерісін қайта құру, цифрлық құзыреттерді мақсатты дамыту және lifelong learning мәдениетін ұстануды талап етеді. Мұғалімнің жаңа рөлі инновациялық, икемді, деректерге негізделген және цифрлық ортаға бағдарланған кәсіби әрекетті қамтиды.

Бұл зерттеу жұмысы аралас әдіснамалық дизайнға негізделген, яғни сапалық және сандық талдау элементтері біріктіріліп қолданылады. Сандық талдау мұғалімдердің цифрлық құзыреттерінің деңгейін, EdTech құралдарын пайдалану жиілігін және цифрлық трансформацияға қатыстылық деңгейін объективті өлшеуге мүмкіндік береді. Ал сапалық талдау мұғалімдердің жеке тәжірибесін, кәсіби көзқарастарын, технологияны қолдануда кездесетін қиындықтарын және цифрлық ортаға бейімделу стратегияларын терең түсінуге жағдай жасайды. Мұндай аралас дизайн зерттеу нәтижелерінің валидтілігі мен сенімділігін арттырып, мәселеге кешенді көзқарас қалыптастырады.

Зерттеуге қатысушылар ретінде Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің педагогикалық шетел тілі факультетінің ағылшын тілі мұғалімдері таңдалды. Қатысушыларды іріктеуде тәжірибе деңгейі, EdTech құралдарын пайдалану жиілігі және кәсіби даму бағдарламаларына қатысу тәжірибесі ескерілді. Эксперимент тобы зерттеу нәтижелерінің жалпылануына және ағылшын тілі мұғалімдерінің цифрлық құзыреттері туралы кең ауқымды мәлімет алуға мүмкіндік береді.

Деректерді жинау үшін бірнеше әдістер, яғни, сауалнама, сұхбат, бақылау және мұғалімдердің EdTech құралдарын пайдалану тәжірибесін талдау қолданылды. Сауалнама мұғалімдердің цифрлық педагогикаға қатысты өзін-өзі бағалауын, технология қолданудағы дағдыларын және кәсіби қажеттіліктерін анықтауға бағытталды. Жартылай құрылымдалған сұхбаттар мұғалімдердің терең пікірін, технологияны қолдануға қатысты мотивациясы мен қиындықтарын айқындауға мүмкіндік берді. Бақылау әдісі сабақ барысында қолданылатын цифрлық құралдардың тиімділігін, мұғалім–студент өзара әрекеттесуін және онлайн/офлайн элементтердің үйлесімділігін бағалауға қолданылды. Сонымен қатар мұғалімдердің EdTech платформаларын пайдалану кезінде жасаған материалдары (интерактивті тапсырмалар, бағалау құралдары, оқу модульдері) қосымша эмпирикалық дерек ретінде қарастырылды.

Жиналған деректерді өңдеуде сандық мәліметтер үшін сипаттамалық және салыстырмалы статистикалық талдау жүргізілді. Бұл мұғалімдердің цифрлық құзыреттерін сандық тұрғыдан бағалауға және топтар арасындағы (тәжірибесі, жасы, қай кафедрада жұмыс істейтіні) айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Сапалық деректер контент-анализ әдісі арқылы талданып, мұғалімдердің пікірлеріндегі қайталанатын тақырыптар, ортақ қиындықтар, тиімді тәжірибелер және кәсіби дамуға қатысты қажеттіліктер жүйеленді. Сандық және сапалық деректерді интеграциялау нәтижесінде ағылшын тілі мұғалімдерінің цифрлық трансформация жағдайындағы кәсіби дамуының кешенді моделі қалыптастырылады.

Цифрлық трансформация мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіне түбегейлі әсер етіп, педагогикалық үдерістің мазмұнын, құрылымын және ұйымдастыру формаларын қайта қарастыруға итермелейді. Ағылшын тілі мұғалімдері үшін бұл өзгерістер оқыту әдістерін цифрландыру, оқу материалдарын мультимедиялық форматқа бейімдеу, коммуникацияның жаңа арналарына (видео-сабақтар, онлайн платформалар, виртуалды сыныптар) көшу және

студенттердің оқу нәтижелерін цифрлық құралдар арқылы бағалау сияқты міндеттерді қамтиды. Цифрлық ортада жұмыс істеу мұғалімнен икемділік, инновациялық ойлау қабілеті және технологиялық құралдарды мақсатты қолдану білігін талап етеді. Нәтижесінде мұғалім рөлі «ақпарат жеткізуші» моделінен «цифрлық оқыту ортасын ұйымдастырушы» моделіне ауысуда.

Зерттеу нәтижелері ағылшын тілі мұғалімдерінің бірқатар цифрлық құзыреттерді жоғары деңгейде меңгергенін көрсетті. Атап айтқанда, көптеген мұғалімдер интерактивті тапсырмалар құру, онлайн платформалар арқылы сабақ жоспарлау, аудио-видео материалдарды тиімді пайдалану сияқты дағдыларды сенімді түрде қолданады. Сонымен қатар, сандық ресурстарды іріктеу, оқу материалдарын цифрлық форматқа бейімдеу және LMS жүйелерін басқару сияқты құзыреттер де жақсы қалыптасқан. Алайда әлсіз құзыреттер қатарында learning analytics (оқу деректерін талдау), жасанды интеллект құралдарын әдістемелік мақсатта тиімді қолдану, цифрлық бағалаудың жетілдірілген формаларын пайдалану және деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету дағдылары анықталды. Бұл мұғалімдерге арналған арнайы кәсіби қолдау бағдарламаларының қажеттілігін айқындайды.

Кәсіби даму траекториясына келетін болсақ, цифрлық трансформация мұғалімдердің білімін үздіксіз жаңартуға деген қажеттілікті күшейтті. Мұғалімдер бұрынғыдай тек әдістемелік материалдар мен дәстүрлі курстарға сүйенбей, онлайн курстарды, вебинарларды, халықаралық электрондық қауымдастықтарды, түрлі платформаларды және EdTech экожүйесіндегі ресурстарды кеңінен қолдана бастады. Бұл кәсіби даму траекториясының дербестендірілуіне, икемділігіне және практикалық бағыттылығына әсер етті. Сонымен қатар, мұғалімдер цифрлық білім беру ортасында кәсіби рефлексияны күшейтуге, өз тәжірибесін жүйелі талдауға және технологияны қолданудың тиімді тәсілдерін үнемі іздеуге бейімделе бастады.

EdTech құралдарын қолдану тиімділігі зерттеу барысында бірнеше аспект бойынша жоғары бағаланды. Біріншіден, интерактивті платформалар студенттердің ынтасын арттырып, тілдік дағдыларды табиғи коммуникациялық ортаға жақын форматта дамытуға мүмкіндік береді. Екіншіден, бағалау құралдарының автоматтандырылған функциялары мұғалімнің уақытын үнемдеп, кері байланысты жылдам әрі нақты беруге жағдай жасайды. Үшіншіден, EdTech құралдары сабақтың құрылымын жақсартып, оқу материалдарының қолжетімділігін арттырады, сонымен қатар студенттердің жеке оқу траекторияларын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Алайда, аталмыш құралдарды тиімді пайдалану мұғалімнің технологияны мақсатқа сай таңдау қабілетіне, цифрлық педагогика қағидаларын меңгеруіне және әдістемелік сауаттылығына тікелей байланысты.

Жалпы алғанда, цифрлық трансформация ағылшын тілі мұғалімдерінің кәсіби дамуына жаңа мүмкіндіктер ашумен қатар, бірқатар қиындықтар да алып келеді. Мұғалімдердің меңгерілген және әлсіз цифрлық құзыреттерінің арақатынасын анықтау, соған сәйкес кәсіби қолдау жүйесін құру, EdTech құралдарын педагогикалық мақсатта интеграциялау және цифрлық педагогиканың тиімді практикаларын қалыптастыру — болашақта шешілуі тиіс негізгі міндеттер қатарында. Бұл өзгерістер мұғалімнің кәсіби бейнесін жаңғыртып, жаңа парадигмаға сай жұмыс істей алатын цифрлық құзыретті педагог моделін қалыптастыруға негіз болуда.

Бұл зерттеу жұмысымыздың ғылыми маңызы білім берудегі цифрлық трансформация жағдайында ағылшын тілі мұғалімінің кәсіби дамуын теориялық және әдіснамалық тұрғыдан негіздеумен айқындалады. Зерттеу нәтижелері TRACK және DigCompEdu моделдерін тілдік білім беру контекстінде қолданудың тиімділігін көрсетіп, мұғалімдердің цифрлық құзыреттерін қалыптастыру мен бағалаудың ғылыми негізделген тәсілдерін ұсынады. Сонымен қатар, ағымдағы цифрлық өзгерістердің мұғалім рөліне, оқыту стратегияларына және бағалау жүйесіне әсерін сипаттау арқылы зерттеу шетел тілін оқыту педагогикасының жаңартылған ғылыми парадигмасын қалыптастыруға үлес қосады.

Ал, практикалық маңызына келетін болсақ, мұғалімдердің цифрлық педагогикалық дағдыларын дамытуға бағытталған нақты әдістемелік ұсыныстар мен шешімдер ұсынуымен байланысты. Зерттеу нәтижелері негізінде педагогтерге арналған кәсіби даму бағдарламаларын жобалауға, EdTech платформаларын тиімді қолдануға, blended learning және онлайн оқытуды сапалы ұйымдастыруға арналған практикалық нұсқаулықтар әзірлеуге болады. Сонымен бірге, алынған деректер білім беру ұйымдарына мұғалімдерді цифрлық трансформацияға бейімдеу бойынша стратегия әзірлеуге, цифрлық инфрақұрылымды жетілдіруге және педагогтердің кәсіби қолдау жүйесін жаңғыртуға мүмкіндік береді.

Қорыта келгенде, мұғалімдердің кәсіби дамуын жетілдіру үшін, біріншіден, онлайн-курстар арқылы мұғалімдердің өз бетінше кәсіби білімін жетілдіруін қолдау қажет. Coursera, FutureLearn, Cambridge Teacher Development бағдарламалары сияқты платформалар мұғалімдердің цифрлық және әдістемелік дағдыларын жүйелі дамытуға мүмкіндік береді. Екіншіден, цифрлық педагогика бойынша тренингтер ұйымдастыруға болады, яғни, мұғалімдердің оқу үдерісін технологиялық тұрғыдан жобалау, цифрлық контент әзірлеу және онлайн бағалау дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Үшіншіден, EdTech интеграциясын жүйелі түрде жетілдіру қажет; бұл үшін оқу платформаларын сабақ үдерісімен үйлестіру, интерактивті ресурстарды мақсатты қолдану және мұғалімдердің платформамен жұмыс істеу дағдыларын нығайту ұсынылады. Төртіншіден, жасанды интеллект құралдарын қолдану мәдениетін дамыту - заманауи педагогтің кәсіби дамуының ажырамас бөлігі болып келеді. Мұғалімдер AI құралдарын тек контент жасау немесе түзету үшін ғана емес, дербестендірілген оқыту траекторияларын құру, студенттің тілдік прогресін қадағалау мен автоматтандырылған кері байланыс беру мақсатында тиімді қолдануға үйренуі қажет. Сонымен қатар, AI этикасына, академиялық адалдыққа және деректер қауіпсіздігіне байланысты білім мен дағдыларды дамыту маңызды бағыт ретінде қарастырылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Фаткуллин Н.Ю., Шамшович В.Ф. Сетевое взаимодействие образовательных организаций как тенденция развития современного образования // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. - № 56-3. – С. 260-266.
2. Джусубалиева Д.М. Модернизация системы образования в условиях цифровизации общества. Материалы VI Международной научно-практической конференции «Продвижение эффективных практик культуры качества в высшем образовании: бенчмаркинг и поиск резервов». - Алматы, КазУМОиМЯ им. Абылай хана. – 2019. - 12-13 октября. - С. 300-304
3. Цветкова М.С., Якушина Е.В. Цифровое образование // [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://digital-edu.ru>
4. А. Әлімов. «Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері» Оқу құралы, Алматы – 2018ж
5. Козлова Н.Ш., Козлов Р.С. Тенденции цифровой трансформации образования в современных условиях. Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2020; (3): 51-59. <https://doi.org/10.24411/2078-1024-2020-13005>
6. Колыхматов В.И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования: учебно-метод.пособие. СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. – 135 с.